

9. Бариев, А. З. Подходы к определению «инновация» и «инновационная деятельность» / А. З. Бариев, Ю. Ю. Коробкова // Современные инновации. – 2017. – № 7 (21). – С. 18-21.

10. Cohen D., Healthcare innovation: building on gains made through the crisis // D. Cohen, L. Furstenthal, L. Jansen [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/healthcare-innovation-building-on-gains-made-through-the-crisis>. – Title from the screen.

11. Козлов, В. С. Государственное регулирование социально-экономическими процессами на основе инновационных составляющих / В. С. Козлов // Менеджер. – 2019. – № 2(88). – С. 32-39.

12. Щербаков, Г.А. Генезис и развитие научных представлений о роли инноваций в экономическом процессе / Г. А. Щербаков // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2019. – № 10(4). – С. 470-486.

13. Гривас, Т. Н. Инновационные решения в государственном управлении в сфере здравоохранения / Т. Н. Гривас // Аллея Науки. – 2022. – №8 (71). – С. 39-45.

УДК 331.5

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫГОЛКО Т.А.,
канд. экон. наук, доцент, доц. кафедры
экономической теории и государственного
управления;

ПИЛЬГУН Т.И.,
магистрант,
Магистратура государственного управления,
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается современное состояние государственного регулирования рынка труда Донецкой Народной Республики, выделяются проблемы и предлагаются возможные пути их решения, отмечается необходимость проведения более предметных и углубленных исследований по заданной теме.

Ключевые слова: рынок труда, регулирование рынка труда, эффективность регулирования рынка труда, безработица, занятость населения.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF THE LABOR MARKET OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

VYGOLKO T.A.,
Candidate of Economics Sci.,
Associate Professor, Department of
economic theory and public administration;

PILGUN T.I.,
Undergraduate, Master of Public Administration,
FSBEI HE «DONNTU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the current state of state regulation of the labor market of the Donetsk People's Republic, identifies problems and suggests possible ways to solve them, and notes the need for more substantive and in-depth research on a given topic.

Keywords: labor market, labor market regulation, efficiency of labor market regulation, unemployment, employment of the population.

Актуальность избранной темы исследования, обусловлена изменением государственно-правового статуса Донецкой Народной Республики, вошедшей в состав Российской Федерации в 2022 г. Связанные с данным фактом события становятся катализатором существенных изменений в действующем законодательстве, регулирующего различные сферы общественных отношений. Также происходит процесс трансформации государственной политики управления рынком труда в условиях особенных факторов внешней среды: пандемия, военный конфликт в Донбассе, цифровизация и информатизация, санкционное давление и др. В сложившихся обстоятельствах необходимо формирование актуальной научно-практической основы для выработки направлений повышения эффективности государственного регулирования рынка труда Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор научной литературы, посвященной изучению рынка труда, а также механизму его государственного регулирования указывает на большое количество работ, в которых ученые с различных сторон изучали данный аспект. Присутствуют труды, в которых изложены теоретические основы рынка труда, это фундаментальные исследования таких ученых как А.И. Балашов [1, с. 78],

Г.С. Вечканов [2, с. 58], в работах исследователей сформировано понятие рынка труда и его государственного регулирования. Кроме этого, рынок труда изучается на международном, государственном и локальном уровнях. С позиции правового поля Российской Федерации имеется большое количество публикаций, в которых авторы анализируют рынок труда, динамику изменения его основных показателей, обнаруживают проблемы регулирования рынка труда на федеральном уровне. Показательным в данном ключе являются статьи В.Р. Кеба [3, с. 5], И.А. Филипповой [4, с. 261], в которых авторы исследуют рынок труда современной России, отслеживают динамику занятости населения.

Анализируя последние исследования и публикации следует отметить, что несмотря на высокую степень проработанности вопроса регулирования рынка труда в России, региональный аспект эффективности управления изучается недостаточно оперативно, например, вопрос совершенствования рынка труда в Донецкой Народной Республике, как субъекте Российской Федерации недостаточно изучен, недостаточно работ, в которых, кроме теоретических аспектов, выделялись бы релевантные для Республики проблемы управления рынком труда и предлагались пути их решения.

Цель статьи – обнаружить проблемы государственного регулирования рынка труда Донецкой Народной Республики, предложить возможные пути решения данных проблем.

Изложение основного материала исследования. Прежде всего, видится необходимым сформулировать научное определение рынка труда и понятия его государственного регулирования, что является условием выделения проблем в данной сфере с позиции экономико-правовой действительности Донецкой Народной Республики на современном этапе развития. Как верно отметил А.В. Семеньков в своей работе, рынок труда – это система общественных отношений, которые формируются под действием спроса и предложения на рабочую силу и выходят за рамки одного государства. Рынок труда основывается на принципе равенства трудовых отношений, свободы предложения и спроса, перемещения рабочей силы, движения заработной платы [5, с. 16].

Рассматривая сущность государственного регулирования рынка труда, ученые в своем большинстве придерживаются мнения о том, что это система мер и политик, принимаемых государством

для контроля и управления условиями труда, занятостью и заработной платой на рынке труда. Оно включает в себя набор законов, правил, нормативных актов и программ, которые направлены на обеспечение справедливых и эффективных условий работы для работников и работодателей [6, с. 52].

Регулирование рынка труда выступает важным аспектом государственного управления в Российской Федерации, поскольку право человека на труд, равно как и другие социально-экономические права человека и гражданина гарантируются международным правом, а их реализация осуществляется органами государственной власти России и ее субъектов, согласно Конституции Российской Федерации и системы федерального и регионального законодательства.

В целом, государственное регулирование рынка труда играет важную роль в обеспечении справедливых и эффективных условий работы для работников и работодателей. Оно способствует защите прав работников, обеспечению конкурентной среды на рынке труда и стимулированию экономического развития.

Говоря о государственном регулировании рынка труда в России, следует отметить, что его механизм включает в себя федеральный и региональный уровень.

Первый охватывает рынок труда в России в целом, и процесс управления предопределяет особенности региональных политик субъектов России. Федеральный уровень представлен на рис 1.

Рис. 1. Структура федеральных органов исполнительной власти, регулирующих рынок труда в Российской Федерации

Комментируя указанный выше рисунок, следует отметить, что указанные службы имеют широкий спектр территориального представительства в субъектах Российской Федерации, что в совокупности образует единую и многоуровневую систему органов государственной власти. Рассмотрим более подробно полномочия каждого ведомства:

1. Министерство экономического развития России (далее – Минэкономразвития России), данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по созданию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области анализа и прогнозирования социально-экономического развития. Кроме того, в его полномочия входит методическое сопровождение деятельности, связанной с разработкой и реализацией региональных программ по повышению производительности труда и поддержке занятости

2. Министерство труда и социальной защиты (далее – Минтруд России), данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в областях демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования и других смежных областях.

3. Федеральная служба по труду и занятости (далее – Роструд), данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции федерального государственного контроля (надзора) в областях труда, занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения, а также оказывает государственные услуги в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции.

4. Федеральная служба государственной статистики (далее – Росстат), данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также контролирует сферу официального статистического учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На региональном уровне в Донецкой Народной Республике также представлен перечень региональных органов исполнительной власти, занимающихся государственным регулированием рынка труда в Донецкой Народной Республике (рис 2).

Рис. 2. Структура региональных органов исполнительной власти, регулирующих рынок труда в Донецкой Народной Республике

Конкретизируем приведенную структуру, опираясь на нормативные правовые акты и раскрывая функциональную составляющую указанных органов государственной власти:

1. Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики – это республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сферах деятельности: предоставления государственной социальной помощи, пособий и иных мер социальной поддержки населению; социальной защиты граждан, пострадавших вследствие военных действий на территории Донецкой Народной Республики в пределах делегированных полномочий.

2. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики (далее – Минэкономразвития ДНР) имеет полномочия по нормативному правовому регулированию деятельности в установленных сферах, участвует в создании и осуществлении государственной политики в области социально-

экономического развития, и способствует реализации приоритетных направлений социально-экономического развития административно-территориальных единиц.

3. Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики (далее – РЦЗ ДНР), является государственным учреждением, осуществляет реализацию государственной политики в области занятости населения и трудовой миграции, управляет средствами бюджета государственного внебюджетного фонда и бесплатно оказывает помощь гражданам в трудоустройстве и поиске подходящей работы.

4. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики (далее – Главстат ДНР) является республиканским органом исполнительной власти в Донецкой Народной Республике, который подчинен Министерству экономического развития ДНР и реализует государственную политику в сфере статистики. Таким образом, анализ состояния и тенденций на рынке труда Донецкой Народной Республики был задан в межведомственной концепции сотрудничества нескольких органов государственной власти. Их полномочия включают в себя сбор, систематизацию, группировку, накопление и хранение статистических материалов о развитии рынка труда, и использование этой информации для создания информационно-аналитической основы его развития в перспективе.

Чтобы определить направления повышения эффективности государственного регулирования рынка труда Донецкой Народной Республики, необходимо для начала определить его показатели в динамике за 2020-2022 гг. Опираясь на статистические данные Главстата ДНР и РЦЗ ДНР, соответствующий анализ приведен в таблице 2 [7].

Таким образом, можем отметить, что в структуре экономически активного населения Донецкой Народной Республики большая часть населения имеет высшее образование – 560,2 тыс. чел, что составляет 41,4%, немного меньшая часть населения имеет среднее профессиональное образование 33,3%. Отмечается тенденция к открытию новых рабочих мест. По сведениям РЦЗ ДНР прослеживается профицит рабочих мест. Кроме этого, следует отметить преобладание выбывших работников над принятыми, (241,4 тыс. чел, над 190,1 тыс. чел. соответственно). Распределение работников по сферам деятельности представлено в рис. 3. Анализируя диаграмму на рис.3 следует отметить, что значительная часть работников (32,1%)

в 2022 г. была занята в промышленности, а именно в добывающей промышленности и разработке карьеров – 25,7%, перерабатывающей промышленности – 42,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 22,8%, водоснабжении, канализации, обращении с отходами – 9%.

В сфере образования – 18%, в учреждениях здравоохранения и предоставления социальной помощи – 15,8%, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 7%, в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – 6,6%, в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – 5,9%.

Таблица 2

Показатели рынка труда, 2020-2022гг., Донецкая Народная Республика

Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Абсолютное отклонение 2022 г. к 2020 г. (+;-)	Относительное отклонение 2022 г. к 2020 г.%
Экономически активное население (рабочая сила), млн. чел.	1,49	1,42	1,35	0,14	90,6
Уровень экономической активности населения (участия в рабочей силе), %	62,1	62,4	62,0	-0,1	99,8
Численность занятых, млн. чел., в том числе:	1,34	1,32	1,30	-0,4	103,1
имеют среднее профессиональное образование, тыс. чел.	455,2	453,3	452,2	3	99,3
имеют высшее образование, тыс. чел.	563,6	563,3	560,2	-3,4	99,3
среднее общее образование, тыс. чел.	307,4	307,3	305,3	-2,1	99,3
не имеют образования, тыс. чел.	108,4	108,3	107,2	-0,8	98,9
Уровень занятости населения, %	55,4	57,4	58,4	3	101,2
Численность безработных, тыс. чел.	157,4	157,2	149,3	-8,1	102,2
Уровень безработицы населения, %	1,2	1,1	1,4	0,2	98,2
Потенциальная рабочая сила, чел.	109,6	109,3	110,3	0,7	98,4
Уровень зарегистрированной безработицы, %	0,91	0,91	0,92	0,01	102,2
Число созданных рабочих мест, тыс. ед.	119	120	157	38	115,2
Число ликвидированных рабочих мест, тыс. ед.	2,0	2,1	2,2	0,2	101,2

Реальный сектор экономики испытывает определенный дефицит специалистов технического профиля и переизбыток специалистов в области гуманитарных наук. Возможным решением данной проблемы выступает механизм государственного регулирования рынка труда. В основе этого механизма должна лежать система государственного планирования потребностей отраслей экономики в специалистах с учетом предложения рабочей силы на рынке труда.

Рис. 3. Распределение работников по видам экономической деятельности, 2022 г., Донецкая Народная Республика, %

Основные причины структурно-квалификационного дисбаланса на рынке труда и стратегические приоритеты деятельности по их возможному устранению отражены в таблице 3.

Таблица 3

Основные причины структурно-квалификационного дисбаланса на рынке труда ДНР и стратегические приоритеты деятельности по их возможному устранению

Причина дисбаланса на рынке труда	Приоритеты по решению проблемы
1	2
Отсутствие обобщенной и прогнозной информации о состоянии рынка труда	Обеспечение информационной основы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг
Существующая система профориентационной работы не обеспечивает качественного профессионального выбора	Создание условий для осуществления качественного профессионального выбора.

1	2
Недостаточный уровень практико-ориентированной подготовки выпускников системы профессионального образования	Обеспечение практической компоненты качества подготовки специалистов
Существующая практика самооценки учреждениями профессионального образования результатов собственного труда (качества подготовки специалистов)	Обеспечение объективной и независимой оценки уровня овладения профессиональными компетенциями
Избыточное предложение на рынке труда по невостребованным и неперспективным профессиям	Обеспечение переподготовки и предпринимательской подготовки

Для повышения эффективности государственного регулирования рынка труда существует несколько направлений, которые можно рассмотреть. Совершенствование рынка труда Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации возможно на основе программно-целевого подхода, поскольку он позволяет определить конкретные цели и задачи, а также способы их достижения. Такой подход также способствует более прозрачной и эффективной работе органов власти и бизнес-структур, при этом стимулируя развитие предпринимательства и экономики в регионе. Рассмотрим подробнее предлагаемые мероприятия (таблица 4) [8, с. 33], [9, с. 11].

Таблица 4

Мероприятия направленные на совершенствование государственного регулирования рынка труда в Донецкой Народной Республике

Название мероприятия	Группа лиц, на которые направлена программа	Результаты политики
Улучшение информационного партнерства	- уволенные по сокращению; - выпускники образовательных организаций	Модернизация сайта РЦЗ ДНР внедренная, информационная система «Кадровые резервы ДНР»
Профессиональная ориентация молодежи	- молодежь 14-26 лет; - выпускники	Ярмарки, профориентационное тестирование в школах и ВУЗах
Развитие малого предпринимательства	- женщины; - уволенные по сокращению; - инвалиды.	Сертификат на организацию бизнеса по результатам конкурса на сумму 100 – 500 тыс. руб.
GR-технологии, трехсекторное партнерство	- молодежь 14-26 лет.	Молодежная биржа труда на базе РЦЗ ДНР

Во-первых, важным направлением является развитие системы социального партнерства, которая включает в себя взаимодействие между правительством, работодателями и профсоюзами. Это позволяет создать более справедливые и эффективные условия труда, а также обеспечить баланс интересов всех сторон. Система социального партнерства может включать в себя проведение коллективных переговоров, разработку общих стандартов и правил, а также участие работников и их представителей в процессе принятия решений. Предлагается укрепить сотрудничество между гражданами и работодателями путем улучшения информационного партнерства. Один из важных аспектов работы РЦЗ ДНР заключается в информационной деятельности, в рамках которой органы по труду и занятости сотрудничают со средствами массовой информации. Для улучшения этой деятельности предлагается модернизировать сайт РЦЗ ДНР на базе информационной системы «Кадровые резервы РЦЗ ДНР». Данная система поможет создать единую информационную базу данных для граждан, которые ищут работу, а также сформировать список вакансий от работодателей.

Во-вторых, другим важным направлением работы является регулирование занятости среди молодежи. Для помощи гражданам в выборе профессиональной карьеры, центры занятости Донецкой Народной Республики вместе с органами образования должны проделать значительную работу в области профессиональной ориентации молодежи. Предлагается проводить компьютерное тестирование школьников в следующих направлениях:

1) предоставлять профориентационные услуги на ярмарках образовательных услуг, вакансий на рабочие места и учебные заведения, чтобы ознакомить участников с особенностями рынка труда и рейтингом востребованных профессий;

2) проводить круглые столы на тему «Безработица как социально-экономическая проблема», «Рынок труда и его потребности» и другие, чтобы выпускники информировались о ситуации на рынке труда, эффективных методах и приемах, способствующих трудоустройству;

3) оказывать информационные услуги по формированию трудовой мотивации, навыкам поведения на рынке труда.

В-третьих, рекомендуется использовать следующее важное направление деятельности органов, которые управляют рынком труда на региональном уровне для реализации прав граждан на занятость – привлекать безработных граждан к

предпринимательской деятельности и самозанятости. Для оказания помощи в организации их бизнеса, службы занятости в сотрудничестве с органами местного самоуправления должны проводить следующие мероприятия: информирование безработных и незанятых граждан о возможности организации предпринимательской деятельности (самозанятости); взаимодействие с организациями, которые предоставляют услуги для организации предпринимательской деятельности и др. Дополнительно, РЦЗ ДНР и ее подразделениям следует активно привлекать безработных граждан для участия в реализации крупных городских бизнес-программ. С учетом того, что увеличение уровня занятости имеет высокое социально-экономическое значение для города и региона в целом, стоит делать бизнес более привлекательным, прибыльным и необходимым инструментом для развития местного сообщества.

Важно учитывать современные тенденции цифровизации общественных отношений. Многие ученые, например, доктор экономических наук О.С. Белокрылова отмечают необходимость внимания государственной власти к цифровой модернизации системы управления рынком труда [10, с. 311].

Хотя цифровизация экономики и рынка труда предлагает работникам множество новых возможностей трудоустройства и преимуществ, для компенсации ее негативных эффектов на занятость необходима разработка и реализация целеориентированной политики регулирования рынка труда, чтобы обеспечить инклюзивность, справедливость и безопасность цифрового рынка труда для всех его субъектов.

Один из способов сокращения числа безработных молодых людей – использование GR-технологий на рынке труда. GR-технологии – это взаимодействие между коммерческими, некоммерческими организациями, а также индивидуумами с государственными органами власти. Взаимодействие может осуществляться несколькими путями: налаживание связей между управляющими органами рынка труда, образовательными учреждениями и работодателями; поддержка образовательных учреждений предприятиями-работодателями; формирование и проведение предприятиями-работодателями презентаций для студентов последнего курса образовательных учреждений, а также заказ на подготовку специалистов определенного профиля [11, с. 270]. Еще одним важным направлением является содействие

созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства. Это может включать в себя поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование инноваций и технологического развития, а также создание благоприятной инвестиционной среды.

Наконец, важно осуществлять постоянный мониторинг и анализ рынка труда, чтобы иметь актуальную информацию о его состоянии и динамике [12]. Это позволит принимать обоснованные решения при разработке политики занятости и регулирования рынка труда. Мониторинг может включать в себя сбор и анализ данных о занятости, безработице, заработной плате, условиях труда и других показателях, а также проведение исследований и опросов среди работников и работодателей.

Ключевым для всех перечисленных направлений является законодательная работа, которая может включать в себя упрощение процедур приема на работу и увольнения, установление четких правил и стандартов для работодателей и работников, а также создание более гибкой системы трудового законодательства, которая будет соответствовать изменяющимся потребностям рынка труда. В целом, эффективность государственного регулирования рынка труда в Донецкой Народной Республике может быть повышена путем комбинации различных подходов и методов, которые учитывают специфику региона. Важно также учитывать социальные и экономические изменения, которые могут влиять на рынок труда, и гибко реагировать на них.

Выводы. Таким образом, анализ основных показателей состояния рынка труда в Донецкой Народной Республике показал, что государство находится в затруднительном положении, отягчаемом сложной демографической ситуацией, в которой естественный прирост населения и миграционный прирост отрицательные. При этом показатели развития промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также среднего объема социального обеспечения, заработных плат увеличиваются. Анализ укрупненных показателей указал на то, что меры по сохранению рабочей силы неэффективны, поскольку численность выбывших работников преобладает над принятыми, обеспокоенность вызывает снижение экономически активного населения, число которых уменьшилось с 1,42 млн. чел. до 1,35 млн. чел. Это является негативным социально-экономическим показателем, указывающим на наличие ряда проблем в региональной экономике. В Донецкой Народной Республике прослеживается дисбаланс

рынка труда, в котором наблюдается дефицит специалистов технического профиля и переизбыток специалистов в области гуманитарных наук. Изложенное свидетельствует о необходимости совершенствования ситуации на рынке труда Донецкой Народной Республики. В рамках программы по совершенствованию государственного регулирования рынка труда в Донецкой Народной Республике предложено улучшить информационное партнерство между гражданами и работодателями, развивать профессиональную ориентацию молодежи, развивать малое предпринимательство, GR-технологии. Каждое направление выступает самостоятельным направлением для дальнейших научных исследований, ввиду сложности и объема работ, которые необходимо выполнить. Поэтому, разработка направлений повышения эффективности государственного регулирования рынка труда Донецкой Народной Республики требует дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Балашов, А.И. Экономическая теория. Учебник / А.И. Балашов и др. – М.: Юнити, 2015. – 192 с.
2. Вечканов, Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. / Г.С. Вечканов – СПб.: Питер, 2016 – 512 с.
3. Кеба, В.Р. Рынок труда в современной России / В.Р. Кеба // Научные записки молодых исследователей. – 2021. – Т. 9. – № 3. – С. 5-13.
4. Филиппова, И.А. Динамика занятости российского рынка труда / И.А. Филиппова // Научный альманах. 2017. – № 3-1 (29). – С. 261-264.
5. Семеньков, А.В. Особенности циклических колебаний на российском рынке труда: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Семеньков Алексей Викторович – Москва, 2018. – 38 с.
6. Жилина, М.В. Сущность и характеристика понятия «рынок труда» / М.В. Жилина, Э.Р. Самкова // Тезисы докладов и выступлений II Международной научно-практической конференции молодых ученых – Донецк: ДонНУ, 2021. – С. 52-54.
7. Половян, А.В. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с.

8. Зиядуллаев, Н.С. Совершенствование механизмов государственного регулирования рынка труда в условиях модернизации экономики / Н.С. Зиядуллаев, Н. В. Лясников, А. С. Воронов // Государственное управление. Электронный вестник. – 2018. – № 70. – С. 33-48.

9. Волошина, А.Д. Проблемы содействия занятости населения Хабаровского края / А.Д. Волошина // Сборник статей Международной научно-практической конференции. – УФА: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2023. – С. 11-15.

10. Белокрылова, О.С., Направления институционально-цифровой трансформации рынка труда / О.С. Белокрылова // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2023. – №18-1. – С. 311-315.

11. Заернюк, В.М. Развитие государственно-частного партнерства в высшем образовании на основе применения коммуникативных технологий: отечественный и зарубежный опыт / В.М. Заернюк // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9, № 3-1. – С. 270-279.

12. Братковский, М. Л. Подходы к оцениванию эффективности государственного управления / М. Л. Братковский, В. С. Козлов // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2019. – № 1(13). – С. 6-13. – EDN VQJOCU.

УДК 331.101.6

DOI

РЫЧАГИ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследовано государственное влияние на рост производительности труда за счёт выделения направлений государственного регулирования, сконцентрированных как на результатах общего социально-экономического характера, так и на повышении эффективности затрат ресурсов